

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Nacimiento de Cristo

[Maestro de la Leyenda de Santa Catalina](#) (Activo en Bruselas en el último cuarto del siglo XV)

Nº inventario: 325 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: a. de 1495

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: pintura flamenca

Dimensiones: 75,6 x 48,1 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Nacimiento de Cristo](#), [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Cartuja de Miraflores](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Musées royaux des Beaux-Arts, Bélgica](#) (Bruselas, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: 10513

Historia del objeto

Esta escena es una de las cinco que conformaban el tríptico de la *Adoración de los Magos* que presidió el altar del lado de la Epístola del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, en Burgos. Este tríptico debió de ser desmantelado con anterioridad a la fabricación en 1659 de los actuales retablos barrocos de este espacio. Cuando Antonio Ponz visitó la cartuja en el siglo XVIII, señaló que, en el retablo del lado de la Epístola, se conservaban solo tres pinturas antiguas “en muy mal estado”. En efecto, para entonces la tabla central había sido sustituida por una copia del siglo XVII, anterior al retablo barroco (la tabla original, deteriorada, se colocó en una celda y, a partir de 1781, en la celda prioral), y es muy posible que, de las cuatro escenas de las tablas laterales, una se encontrase entonces en el reverso del ático, mirando hacia el coro de los monjes, por lo que pudo pasar desapercibida para Ponz. De esta manera, su reseña de solo tres pinturas antiguas sería correcta. El erudito castellanense proporcionó, además, un dato de la máxima relevancia sobre el conjunto pictórico original: “su costo ascendió a veinte y seis mil ochocientos y diez maravedís”. Este dato se relaciona con otro extraído de la documentación antigua del monasterio que dice lo siguiente: “1495: Se trajo de Flandes el quadro de la adoración de los Reyes, y se colocó en el Altar del coro de los Conversos. Costó 26.800 y 10 mrs.”. Con esta información, Didier Martens, en un trabajo publicado en 2001, pudo identificar brillantemente el conjunto, cuya pista se había perdido tras la Guerra de la

Independencia, con un tríptico obra del anónimo bruselense denominado convencionalmente Maestro de la Leyenda de Santa Catalina que, a falta de una escena, había sido reconstruido por Christiane Deroubaix en 1978-79 (la escena restante fue identificada por Constanza Negrín Delgado en 1995).

El tríptico de la *Adoración de los Magos* del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores es, por lo tanto, una obra flamenca de importación, encargada, a buen seguro, ex *professo* por la reina Isabel la Católica, que llegó a Burgos en 1495, siendo instalado en el coro de los legos de la cartuja de Miraflores. Si bien las fuentes históricas lo sitúan en el altar del lado de la Epístola de este espacio, Martens piensa, basándose en el estudio de la luz de este tríptico y de su *pendant* el tríptico del *Bautismo de Cristo* de Juan de Flandes (para el que el tríptico que ahora nos ocupa sirvió de modelo), que el tríptico de la *Adoración de los Magos* estuvo inicialmente en el altar del lado del Evangelio.

De sus cinco composiciones (una grande en el panel central, que es la que confiere su nombre al tríptico, y dos superpuestas en cada uno de los dos paneles laterales), cuatro se conservan en museos e instituciones de Italia ([Anunciación y Presentación de Cristo en el Templo](#)), de Bélgica (*Nacimiento de Cristo*) y de Suiza ([Adoración de los Magos](#)) y solo una (*Huida a Egipto*) se conserva en una colección privada española de Las Palmas de Gran Canaria. Si bien el conjunto no se menciona entre las obras de la cartuja de Miraflores expoliadas por el general Darmagnac en 1810, en el contexto de la Guerra de la Independencia, el hecho de que al menos tres de ellas estén documentadas en Francia en el siglo XIX, seguramente desde fechas tempranas, invita a pensar que este general fue el responsable de su salida de España.

La escena del *Nacimiento de Cristo* perteneció a la familia Perrenet de Dijon. En la edición inglesa del vol. IV del clásico de Max J. Friedländer [Die altniederländische Malerei](#), publicada en 1969, los editores incorporaron información sobre esta tabla, señalando que pertenecía al abate Perrenet de Dijon (seguramente el P. François Perrenet que, entre 1932 y 1934, fue vicario de la iglesia del Sacré Cœur de Dijon). Probablemente, los editores tomaron esta información del catálogo de la exposición de obras maestras de las colecciones del departamento de Côte-d'Or que se celebró en el museo de Dijon en 1958, en la que figuró esta tabla. Cuando Deroubaix tuvo la oportunidad de examinarla para su artículo de 1978-79, la familia Perrenet le aseguró que la poseía desde 1850. En la actualidad, pertenece a los fondos de los [Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique](#), que la adquirieron en 1986 de Charles Dufour, de París, con fondos de la Loterie Nationale y de la recién constituida compañía Tractebel.

Disperso desde el siglo XIX, en 2009 todos los fragmentos del conjunto fueron reunidos de nuevo temporalmente en una exposición en M Leuven, el museo de Lovaina.

Descripción

La escena del *Nacimiento de Cristo* se encontraba en el registro inferior del ala izquierda, tal y como lo pone de manifiesto la parte inferior de la imagen de la *Virgen con el Niño* mirando hacia la derecha pintada en grisalla existente en su reverso. En este caso, la escena no figuraba en el famoso tríptico de la *Adoración de los Magos* de Rogier van der Weyden procedente de la iglesia de St. Kolumba de Colonia, conservado en la Alte Pinakothek de Múnich, que fue la principal fuente de inspiración para el tríptico del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina para la cartuja de Miraflores: en el prototipo de Van der Weyden, cada ala alberga una única escena, pero en la reinterpretación del Maestro de la Leyenda de Catalina cada ala alberga dos escenas superpuestas, según un modelo no demasiado habitual en la pintura flamenca que, no obstante, tiene como referente prestigioso el tríptico de la *Santa Cena* de Dirk Bouts de la Sint-Pieterskerk de Lovaina. Pese a ello, la deuda para con el *caposcuola* de la pintura bruselense se manifiesta, asimismo en esta escena: Deroubaix señaló el paralelismo de su composición con las de idéntica iconografía incluidas por Hans Memling en sus reinterpretaciones del tríptico de la iglesia de St.

Kolumba de Colonia (una de las cuales se conserva en el [Museo Nacional del Prado](#)) y propuso que tanto las versiones del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina como de Memling derivarían, en último término, de la representación de esta escena en el asimismo famoso *Tríptico Bladelin* de Rogier van der Weyden, justificando las diferencias para con este modelo último por la posible existencia de alguna obra intermedia actualmente desconocida.

El *Nacimiento de Cristo* concede especial protagonismo a la figura de María, arrodillada, y de los ángeles que, junto con ella, conforman un corro alrededor de la figura de Cristo recién nacido: sus vestidos claros que irradian luz llaman la atención sobre el pequeño, cuidadosamente depositado a los pies de la Virgen sobre los pliegues de sus ropas para evitar que pueda lastimarse por el contacto con el duro suelo. San José, a la izquierda en segundo término, ocupa una posición más discreta, aunque su indumentaria roja llama la atención sobre su presencia. A la derecha en segundo término se encuentra el pesebre del que comen la mula y el buey. El contexto arquitectónico, que hermana con el de la tabla principal del tríptico, se abre hacia un paisaje en el que transcurre el episodio del anuncio a los pastores (las versiones de Memling, en cambio, se abren hacia un escenario urbano, correspondiente a la ciudad de Belén).

Ubicaciones

- **1986**
MUSEO
[Musées royaux des Beaux-Arts, Bélgica, Bruselas \(Bélgica / Belgium\)](#)
- **1986**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Charles Dufour, París \(Francia\)](#)
- **mediados del s.XIX - ca. 1980**
COLECCIÓN PRIVADA
[Familia Perrenet, Dijon \(Francia\)](#)
- **1810 - mediados del s.XIX**
EXPOLIO
[Jean Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(Francia\)](#)
- **1495 - 1810**
MONASTERIO
[Cartuja de Miraflores, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- DEROUBAIX, Christiane (1978): "Un triptyque du Maître de la Légende de Sainte Catherine (Pieter van der Weyden ?) reconstitué", *Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique*, vol. 17, pp. 153-174.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 37-39, il. 13.
- MARTENS, Didier (2001): "Identificación del 'quadro' flamenco de la Adoración de los Reyes, antiguamente en la cartuja de Miraflores", *VV.AA.: Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época (Burgos, 1999)*, Institución Fernán González y Caja de Burgos, Burgos, pp. 71-89.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, p. 56.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Nativity of Christ

[Maestro de la Leyenda de Santa Catalina](#) (Active in Brussels in the last quarter of the 15th century)

Inventory number: 325 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: a. de 1495

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Early Netherlandish painting

Dimensions: 29.76 x 18.94 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Nacimiento de Cristo](#), [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Miraflores Charterhouse](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Musées royaux des Beaux-Arts, Belgium](#) (Brussels, Belgium)

Inventory number in current collection: 10513

Object History

This scene is one of the five that made up the triptych of the *Adoration of the Magi* that presided over the south altar of the lay brothers' choir of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, in Burgos. This triptych must have been dismantled before the current Baroque altarpieces of this space were made in 1659. When Antonio Ponz visited the Carthusian monastery in the 18th century, he pointed out that, in the altarpiece on the south side, only three old paintings were preserved "en muy mal estado" (in very bad condition). Indeed, by then the central panel had been replaced by a 17th century copy, previous to the Baroque altarpiece (the original panel, deteriorated, was placed in a cell and, from 1781, in the prior's cell), and it is quite possible that, of the four scenes on the side panels, one was by then on the back of the attic, facing the monks' choir, so it may have gone unnoticed by Ponz. Thus, his account of only three ancient paintings would be correct. The scholar from Castellón also provided a piece of information of the utmost relevance about the original pictorial ensemble: "su costo ascendió a veinte y seis mil ochocientos y diez maravedís" (its cost amounted to twenty-six thousand eight hundred and ten *maravedís*). This data is related to another extracted from the old documentation of the monastery that says the following: "1495: Se trajo de Flandes el quadro de la adoración de los Reyes, y se colocó en el Altar del coro de los Conversos. Costó 26.800 y 10 mrs." (1495: The painting of the adoration of the Kings was brought from Flanders, and it was placed in the Altar of the choir of the Converts. It cost 26,800 and 10 *mrs.*). With this information, Didier Martens, in a work published in 2001, was able to brilliantly identify the ensemble, whose track had been lost after the War of Independence, with a triptych by the anonymous Brussels artist conventionally called Master of the Legend of Saint Catherine, which, in the absence of a scene, had been reconstructed by Christiane Deroubaix in 1978-79 (the remaining scene was identified by Constanza Negrín Delgado in 1995).

The triptych of the *Adoration of the Magi* from the lay brothers' choir of the church of the Carthusian monastery of Miraflores is, therefore, an imported Early Netherlandish work, probably commissioned *ex professo* by Queen Isabella the Catholic, which arrived in Burgos in 1495 and was installed in the lay brothers' choir of the Carthusian monastery of Miraflores. Although the historical sources place it on the altar on the south side of this space, Martens thinks, based on the study of the light of this triptych and its *pendant*, the triptych of the *Baptism of Christ* by Juan de Flandes (for which the triptych we are now dealing with served as a model), that the triptych of the *Adoration of the Magi* was initially on the altar on the north side.

Of its five compositions (one large one in the central panel, which is the one that confers the triptych its name, and two superimposed on each of the two side panels), four are preserved in museums and institutions in Italy ([Annunciation and Presentation of Christ in the Temple](#)), Belgium (*Nativity of Christ*) and Switzerland ([Adoration of the Magi](#)) and only one (*Flight into Egypt*) is preserved in a private Spanish collection in Las Palmas de Gran Canaria. Although the ensemble is not mentioned among the works of the Carthusian monastery of Miraflores plundered by General Darmagnac in 1810, in the context of the War of Independence, the fact that at least three of them are documented in France in the 19th century, probably from early dates, invites us to think that this general was responsible for their departure from Spain.

The scene of the *Nativity of Christ* belonged to the Perrenet family of Dijon. In the English edition of vol. IV of Max J. Friedländer's classic [Die altniederländische Malerei](#), published in 1969, the editors incorporated information about this panel, noting that it belonged to the *abbé* Perrenet of Dijon (surely the Fr François Perrenet who, between 1932 and 1934, was vicar of the church of the Sacré Cœur in Dijon). The editors probably took this information from the catalogue of the exhibition of masterpieces from the collections of the Côte-d'Or department held at the Dijon museum in 1958, which included this panel. When Deroubaix had the opportunity to examine it for his 1978-79 article, the Perrenet family assured him that they had owned it since 1850. It now belongs to the holdings of the [Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique](#), which acquired it in 1986 from Charles Dufour of Paris, with funds from the Loterie Nationale and the newly formed Tractebel company.

Dispersed since the 19th century, in 2009 all the fragments of the ensemble were temporarily reunited in an exhibition at M Leuven, the Leuven museum.

Description

The scene of the *Nativity of Christ* was in the lower register of the left wing, as evidenced by the lower part of the image of the *Virgin and Child* looking to the right painted in grisaille on its reverse. In this case, the scene did not appear in the famous triptych of the *Adoration of the Magi* by Rogier van der Weyden from the church of St. Kolumba in Cologne, preserved in the Alte Pinakothek in Munich, which was the main source of inspiration for the triptych by the Master of the Legend of Saint Catherine for the Charterhouse of Miraflores: in Van der Weyden's prototype, each wing houses a single scene, but in the reinterpretation by the Master of the Legend of Saint Catherine each wing houses two superimposed scenes, according to a model not very common in Early Netherlandish painting, which, however, has as a prestigious reference the triptych of the *Last Supper* by Dirk Bouts in the Sint-Pieterskerk in Leuven. Nevertheless, the debt to the *caposcuola* of the Brussels painting is also evident in this scene: Deroubaix pointed out the parallelism of its composition with those of identical iconography included by Hans Memling in his reinterpretations of the triptych from the church of St. Kolumba in Cologne (one of which is kept in the [Prado Museum](#)). She proposed that both the versions by the Master of the Legend of Saint Catherine and Memling would derive, ultimately, from the representation of this scene in the also famous *Bladelin Triptych* by Rogier van der Weyden, justifying the differences with the latter work by the possible existence of some intermediate work currently unknown.

The *Nativity of Christ* confers special prominence to the figure of Mary, kneeling, and the angels who, together with her, form a circle around the figure of the newborn Christ: their light clothes that radiate light draw attention to the little one, carefully placed at the feet of the Virgin on the folds of her clothes to prevent him from being hurt by contact with the hard ground. St Joseph, to the left in the background, occupies a more discreet position, although his red clothing draws attention to his presence. To the right in the background is the manger from which the mule and the ox eat. The architectural context, which is similar to that of the main panel of the triptych, opens onto a landscape in which the episode of the announcement to the shepherds takes place (Memling's versions, however, open onto an urban setting, corresponding to the city of Bethlehem).

Locations

- 1986

MUSEUM

[Musées royaux des Beaux-Arts, Belgium, Brussels \(Belgium\)](#)

- 1986

DEALER/ANTIQUARIAN

[Charles Dufour, Paris \(France\)](#)

- Mid XIX - ca. 1980

PRIVATE COLLECTION

[Perrenet family, Dijon \(France\)](#)

- 1810 - Mid XIX

PLUNDER

[Jean Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(France\)](#)

- 1495 - 1810

MONASTERY

[Miraflores Charterhouse, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- DEROUBAIX, Christiane (1978): "Un triptyque du Maître de la Légende de Sainte Catherine (Pieter van der Weyden ?) reconstitué", *Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique*, vol. 17, pp. 153-174.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 37-39, il. 13.
- MARTENS, Didier (2001): "Identificación del 'quadro' flamenco de la Adoración de los Reyes, antiguamente en la cartuja de Miraflores", *VV.AA.: Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época (Burgos, 1999)*, Institución Fernán González y Caja de Burgos, Burgos, pp. 71-89.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, p. 56.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright:

© KIK-IRPA, Brussels

Imagen disponible [aquí](#). Imágenes secundarias procedentes del mismo sitio web, salvo la imagen en blanco y negro, procedente de CC BY 4.0 KIK-IRPA

